

JUAN CARLOS GARCÍA GALINDO, con DNI 31332563P, Profesor Titular del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Cádiz, en su calidad de tutor del Becario de Iniciación a la Investigación del Plan Propio de la Universidad de Cádiz en la convocatoria para el curso 2023-2024, D. ANTONIO CABALLERO FONCUBIERTA, con DNI 49075347V y dentro de las actividades que dicha beca contempla.

HACE CONSTAR, que D. Antonio Caballero Foncubierta ha impartido bajo mi supervisión dos clases de una hora y media de duración de la asignatura "QUÍMICA", equivalentes a 0,3 créditos ECTS, correspondientes al Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Cádiz durante el primer semestre del curso 2023-2024, asignatura de la que soy responsable.

HACE CONSTAR, que D. Antonio Caballero Foncubierta tiene previsto impartir otras 7 clases de una hora de duración de la asignatura "QUÍMICA II", equivalentes a 0,7 créditos ECTS, correspondientes al Grado en Química de la Universidad de Cádiz durante el segundo semestre del curso 2023-2024, asignatura de la que también soy responsable.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en Puerto Real a 13 de Febrero de 2024.
Fdo.:

Dr. Juan Carlos García Galindo
Profesor Titular de Universidad
Depto. de Química Orgánica
Universidad de Cádiz

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7W3SINN4BS6WZYS5QWP7Q7IU	Fecha	13/02/2024 10:32:41
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	JUAN CARLOS GARCIA GALINDO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7W3SINN4BS6WZYS5QWP7Q7IU	Página	1/1

